

УДК 911.3:620.9(476).

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В БЕЛАРУСИ

Л. О. Жигальская^а

Институт экономики НАН Беларуси, 220072, г. Минск, ул. Сурганова 1, корп. 2, Республика Беларусь

E-mail: zhigalsk.geol@mail.ru

Аннотация. Статья содержит экономико-географический анализ динамики развития гидроэлектроэнергетической отрасли в Республике Беларусь за период 2000 – 2017 гг. В работе рассматриваются особенности динамики производства электрической энергии, установленных мощностей и размещения гидроэлектроэнергетики в стране. В результате проведенного исследования сделан вывод о резком росте мощностного потенциала и расширении географии гидроэлектроэнергетики Беларуси в последние годы благодаря реализации государственных программ, что привело к сдвигам в региональной структуре и переходу территориальной структуры отрасли от очагово-локализованной к дискретно-локализованной.

Ключевые слова: экономическая география, гидроэлектростанция, динамика, территориальная структура, размещение.

1 Введение

Наблюдаемое активное развитие возобновляемой энергетики в Республике Беларусь с начала XXI века связано с глобальными тенденциями в данной сфере, направленными на решение проблем энергетического, экономического и экологического характера. Учитывая тот факт, что в Беларуси недостаточно углеводородного сырья для обеспечения нужд энергетического комплекса, увеличение использования возобновляемых энергоресурсов видится весьма перспективным направлением развития энергетики.

^аORCID 0000-0002-5313-0170

Важность развития гидроэлектроэнергетики в Беларуси обусловлено стремлением к комплексному развитию электроэнергетической отрасли в стране для обеспечения энергетической безопасности в сложившейся экономической ситуации. Несмотря на то, что в сравнении с другими странами мира (Китай – 1260 млрд кВт·ч; Россия – 850; Бразилия – 765 и т.д. [5]) гидроэнергетический потенциал республики невелик (2,5 – 3 млрд кВт·ч/год), в стране активно развивается гидроэлектроэнергетика, что позволяет снизить импортозависимость Беларуси от углеводородных ресурсов (нефть и природный газ), диверсифицировать энергоисточники, способствовать развитию возобновляемой энергетики и снижать экологическую нагрузку на окружающую среду, за счет отсутствия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Актуальность данного исследования состоит в получении эмпирических данных об экономико-географических тенденциях, имеющих место в гидроэлектроэнергетике Беларуси, пространственной трансформации отрасли и ее региональной дифференциации на современном этапе с целью дальнейшего использования полученной информации при разработке программ и стратегий перспективного развития энергокомплекса страны и отдельных регионов.

2 Постановка проблемы

Активное развитие гидроэлектроэнергетики на территории Беларуси началось с 1935 г. Всего выделяется три временных периода активного развития гидроэлектроэнергетики: с 1935 г. до начала 1940-х гг. создавались гидроэлектростанции путем реконструкции бывших водяных мельниц; в 1950-х – начале 1960-х гг. проходило массовое строительство ГЭС, многие из которых были выведены из эксплуатации в связи с организацией централизованной энергосистемы в 1962 г.; с конца 1990-х по настоящее время были восстановлены многие гидроэлектростанции, что вызвано необходимостью наращивания производства электроэнергии, с одной стороны, и экономии органического топлива, с другой. За период 2000 – 2017 гг. гидроэлектроэнергетическая отрасль Беларуси претерпела изменения в территориальной структуре благодаря реализации положений государственных программ [1, 2, 6], стратегий [7, 11] и концепций [4], нацеленных на восстановление и строительство гидроэлектростанций в стране. Целью данного исследования выступает определение направленности процессов динамики и ее интенсивности в пространственной структуре гидроэлектроэнергетики Беларуси. Задачи исследования состоят в анализе показателей, характеризующих развитие данной отрасли в стране, определении специфики регионализации и размещения отрасли, выявлении характера изменений в территориальной структуре.

3 Результаты и обсуждение

В общей структуре производства электроэнергии на ГЭС в 2017 г. было выработано 1,17 %. Несмотря на то, что это очень низкое значение, учитывая ресурсные возможности для развития данной подотрасли, этот показатель существенно вырос за последние 17 лет. В 2000 г. удельный вес вырабатываемой на ГЭС электроэнергии в стране составлял 0,1 %, существенно он увеличился после 2012 г. (0,23 %).

За период с 2000 г. по 2011 г. производство электроэнергии на ГЭС в Беларуси оставалось достаточно стабильным с тенденцией медленного роста и колебалось в пределах 27 – 45 млн кВт·ч в год (рисунок 1). Резкое возрастание производства электроэнергии на ГЭС наблюдается в 2012 г. (до 70 млн кВт·ч), что обусловлено вводом в эксплуатацию Гродненской ГЭС (крупнейшей ГЭС на тот момент в Беларуси). Дальнейший рост генерации электрической энергии на ГЭС в стране связан с все большим вовлечением ГЭС в электроэнергетический баланс страны, а также с началом эксплуатации построенных в 2011 – 2017 гг. гидроэлектростанций (Витебская и Полоцкая ГЭС).

Рис. 1. Динамика производства электроэнергии на ГЭС в Республике Беларусь, 2000 – 2017 гг. Источник: составлено автором по данным [13].

Динамика установленных мощностей гидроэлектростанций на территории Беларуси характеризуется медленным ростом с 2000 по 2011 гг. (с 9 до 15 МВт) и резким увеличением за последние 5 лет с 31 МВт в 2012 г. до 88 МВт в 2017 г. Нарастание установленных мощностей в области гидроэлектроэнергетики Беларуси обусловлено стремлением страны к полному обеспечению потребностей в электроэнергии за счет использования местных энергоресурсов. В настоящее время установленные мощности всех электрических установок, использу-

ющих энергию естественного движения водных потоков, в стране составляют 96 МВт.

Водно-энергетический потенциал Беларуси свидетельствует о возможности развития малой гидроэлектроэнергетики. В настоящее время не существует единых критериев для всех стран мира при отнесении ГЭС к категории малых. При классификации малых ГЭС по общей установленной мощности в Австрии, Германии, Индии, Канаде, Китае, Франции к малым ГЭС относят электростанции мощностью до 5 МВт, в Венесуэле, Италии, Норвегии, Швейцарии, Швеции – до 2 МВт, в США – до 30 МВт, в России – 25 – 30 МВт [9]. Согласно классификации ЮНИДО к малым ГЭС относятся ГЭС с мощностью до 10 МВт, которые в свою очередь подразделяются на малые ГЭС – от 1 до 10 МВт, мини-ГЭС – от 0,1 до 1 МВт, микро-ГЭС – от 0,1 до 0,005 МВт, пико-ГЭС – менее 0,005 МВт.

В Беларуси принята следующая классификация ГЭС в зависимости от установленной мощности:

- крупные ГЭС – от 10 МВт и выше;
- малые ГЭС – от 1 до 10 МВт;
- мини-ГЭС – от 100 кВт до 1 МВт;
- микро-ГЭС – менее 100 кВт [9].

За период 2000 – 2017 гг. количество гидроэлектростанций в Беларуси увеличилось более чем в 3 раза с 15 до 50 ГЭС. Всего в республике в настоящее время (2017 г.) насчитывается 50 источников, производящих электроэнергию за счет использования энергии естественного движения водных потоков, в том числе 3 ГЭС (6 % от общего количества) относятся к категории крупных (Витебская, Полоцкая и Гродненская гидроэлектростанции), 3 (6 %) – к категории малых ГЭС (Чигиринская, Вилейская и Осиповичская гидроэлектростанции), 35 (70 %) – к мини-ГЭС и 9 (18 %) – к микро-ГЭС (таблица 1).

Таблица 1. Классы гидроэлектростанций Республики Беларусь

Классы ГЭС	Количество ГЭС					Доля класса ГЭС, %				
	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2017 г.	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2017 г.
Крупные (от 10 МВт)	–	–	–	1	3	–	–	–	2	6
Малые (1 – 10 МВт)	2	3	3	3	3	13	12	8	7	6
Мини (0,1 – 1 МВт)	12	20	28	34	35	80	80	74	74	70
Микро (менее 0,1)	1	2	7	8	9	7	8	18	17	18
Всего	15	25	38	46	50	100	100	100	100	100

Источник: составлено автором по данным [3, 10].

Современная гидроэлектроэнергетика в Беларуси представлена предприятиями ГПО «Белэнерго» и объектами, находящимися в собственности других государственных организаций и предпринимательства, причем их соотношение установленных мощностей составило в 2017 г. 92 и 8 % соответственно, что говорит о доминировании ГПО «Белэнерго» в данном электроэнергетическом секторе.

Таблица 2 демонстрирует существенные изменения в региональной структуре установленных мощностей гидроэлектроэнергетики Республики Беларусь. В 2000 г. наибольшие мощности гидроэлектростанций Беларуси (4,0 МВт или 45 % от общего количества установленных мощностей ГЭС в Беларуси) были сконцентрированы в Могилевской области, в 2017 г. лидером становится Витебская область (65 МВт или 69 %). Доля Гродненской области существенно возросла после ввода в строй Гродненской ГЭС в 2012 г. с 18 % до 62 %, однако после строительства Полоцкой и Витебской ГЭС в Витебской области, снизилась до 21 % (2017 г.) к тому же в абсолютном выражении мощности Гродненской области в настоящее время составляют 19,8 МВт. Несмотря на то, что в Брестской и Минской областях удельные мощности ГЭС постоянно возрастают, их доля в 2017 г. составила 2 % и 4,2 % соответственно. В Гомельской области ГЭС отсутствуют, но запланировано строительства мини-ГЭС на р. Ипуть [8].

Таблица 2. Динамики структуры установленных мощностей гидроэлектроэнергетики в разрезе областей Республики Беларусь, 2000 – 2017 гг.

Области	Установленные мощности электроэнергетической системы					
	2000 г.		2010 г.		2017 г.	
	ГВт	%	ГВт	%	ГВт	%
Брестская	0,1	1,0	0,9	6,7	2,0	2,1
Витебская	2,2	24,7	3,0	21,8	65,4	68,5
Гомельская	–	–	–	–	–	–
Гродненская	1,5	17,1	2,5	18,1	19,8	20,7
Минская	1,1	12,5	3,4	24,3	4,2	4,4
Могилевская	4,0	44,7	4,0	29,1	4,1	4,3
Республика Беларусь	9,1	100,0	13,9	100,0	95,5	100,0

Источник: составлено автором по данным [3, 10].

Региональные особенности развития гидроэлектроэнергетики связаны в первую очередь с наличием ресурсного потенциала для развития данной подотрасли, т.к. именно ресурсная составляющая определяет уровень и возможность развития гидроэлектроэнергетики в том или ином регионе страны.

Административные районы Беларуси, где развивается гидроэлектроэнергетика, разделяются на два типа по динамике установленных мощностей за период 2000 – 2017 гг.: 1 Тип. Районы с положительной динамикой установленных мощностей и 2 Тип. Районы со стабильной динамикой, соотношение которые 28 % (10 районов) и 72 % (26 районов) соответственно (таблица 3). К районам с

положительной динамикой установленных мощностей гидроэлектроэнергетики относятся те, где увеличились мощности ГЭС либо были введены в эксплуатацию новые гидроэлектростанции при уже существующих ГЭС. Среди них Брестский, Вилейский, Витебский, Гродненский, Дятловский, Жабинковский, Минский, Молодечненский, Слонимский, Смолевичский районы (рисунок 2). Отметим, что районы, где увеличились мощности гидроэлектроэнергетики сосредоточены преимущественно на северо-западе страны, что обусловлено ресурсным фактором, с одной стороны, и потребительским, с другой.

Таблица 3. Структура административных районов по характеру динамики установленных мощностей гидроэлектроэнергетики Республики Беларусь, 2000 – 2017 гг.

Типы районов по характеру динамики установленных мощностей ГЭС	Количество районов	% от общего числа районов, имеющих на своей территории ГЭС	% от общего количества районов страны
Тип 1. Районы с положительной динамикой	10	28	8
Тип 2. Районы со стабильной динамикой	26	72	22
Районы не располагающие мощностями ГЭС	82	–	70

Источник: составлено автором.

Рис. 2. Типология административных районов Республики Беларусь по характеру динамики установленных мощностей гидроэлектростанций, 2000 – 2017 гг. Источник: составлено автором.

Имеет место трансформация гидроэлектроэнергетики в разрезе административных районов Беларуси. Отметим рост числа административных районов, располагающих мощностями гидроэлектроэнергетики: если в 2000 г. ГЭС были

сосредоточены в 15 районах, то к 2017 г. в 36 районах (таблица 4). Кроме того заметна тенденция к территориальной деконцентрации подотрасли: снижается удельный вес районов, сосредотачивающих более 1 % от всех мощностей гидроэлектроэнергетики страны с 19 % от общего числа районов страны в 2010 г. до 7 % в 2017 г. Более 10 % мощностей гидроэлектроэнергетики страны в 2000 г. было сосредоточено в трех административных районах Осиповичском (24 % от общего объема установленных мощностей), Кировском (17 %) и Браславском (11 %), где соответственно располагались крупнейшие по мощности ГЭС страны: Осиповичская (2175 кВт), Чигиринская (1500 кВт) и Богинская (958 кВт).

Таблица 4. Динамика структуры административных районов Республики Беларусь по доле установленных мощностей гидроэлектроэнергетики в районе, 2000 – 2017 гг.

Доля мощностей гидро- электроэнергетики в районе, % от страны	2000 г.			2005 г.			2010 г.			2015 г.			2017 г.		
	1*	2**	3***	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Менее 0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	11	3
0,1 – 1	1	7	1	4	18	3	8	26	7	20	57	17	24	67	20
1 – 10	11	73	9	14	64	12	20	65	17	14	40	12	5	14	4
Более 10	3	20	3	4	18	3	3	10	2	1	3	1	3	8	3
Всего	15	100	13	22	100	18	31	100	26	35	100	30	36	100	30
Районы не располагаю- щие мощностями ГЭС	103	–	87	96	–	82	87	–	74	83	–	70	82	–	70

Примечание: 1* – количество районов; 2** – % от общего числа районов, имеющих на своей территории ГЭС; 3*** – % от общего количества районов страны

Источник: составлено автором по данным [3, 10].

Оценка процесса географической концентрации установленных мощностей отрасли была выполнена с использованием анализа индекса Херфиндаля – Хиршмана (*НИИ*), рассчитанным в динамике за период 2000 – 2017 гг. по формуле (1):

$$НИИ = \sum_{i=1}^n d_i^2 \quad (1)$$

где *НИИ* – индекса Херфиндаля – Хиршмана; *n* – количество единиц совокупности; *d_i* – доля (удельный вес) *i*-й единицы в общем объеме изучаемого признака [12].

Рис. 3. Доля мощностей гидроэлектроэнергетики в разрезе административных районов Республики Беларусь, 2000 – 2017 гг. Источник: составлено автором.

Согласно таблице 5 на уровне областей за исследуемый период концентрация отрасли в целом возросла, испытав территориальную деконцентрацию, но начиная с 2012 г. наблюдается процесс концентрации. Значение индекса Херфиндаля – Хиршмана для электроэнергетики составило 5159 % в 2017 г., что указывает на очень высокую концентрацию мощностей предприятий отрасли на уровне областей. Анализ распределения установленных мощностей электроэнергетики на уровне административных районов Беларуси (значение *НИИ* колеблется от 734 % (2011 г.) до 3147 % (2012 г.) за период 2000 – 2017 гг.) позволил выявить тренд к повышению территориальной концентрации отрасли.

Таблица 5. Концентрация мощностей электроэнергетики Республики Беларусь (индекс Херфиндаля – Хиршмана), 2000 – 2017 гг., %

Территориальный уровень	Год					Тренд процесса территориальной концентрации за период 2000 – 2017 гг. / степень территориальной концентрации на конец периода
	2000	2005	2010	2015	2017	
Области	3058	2547	2285	3850	5159	рост концентрации / высококонцентрированное
Районы	1233	968	751	2822	2692	рост концентрации / высококонцентрированное

Источник: составлено автором.

Рис. 4. Динамика размещения гидроэлектростанций в Республике Беларусь, 2000 – 2017 гг. Источник: составлено автором.

За период 2000 – 2017 гг. произошли пространственные сдвиги в распределении мощностей ГЭС по территории Беларуси. До 2000 г. основные мощности были сконцентрированы в бассейне Днепра, с 2000 по 2010 гг. растут мощности в бассейне Немана и Вилии (рисунок 4). К 2017 г. введены в эксплуатацию мощности в бассейне Западной Двины и Припяти. Таким образом, гидроэнергетика Беларуси имеет тенденцию к территориальному распространению по всей стране, за исключением ее восточной (восток Могилевской области) и юго-восточной части (Гомельская область).

Современная территориальная структура гидроэлектроэнергетики Беларуси является результатом поступательного управляемого развития всей электроэнергетической отрасли. Размещение ГЭС, их мощности и производительность находятся в непосредственной зависимости от ресурсного потенциала территории. Гидроэнергетические условия республики позволяют развивать преимущественно малую гидроэнергетику, однако, в последнее время в стране были осуществлены и продолжают осуществляться ряд проектов по строительству и вводу в эксплуатацию крупных ГЭС – Гродненской, Полоцкой, Витебской, Бешенковичской, Верхнедвинской, Немновской, Шкловской и других, что связано с необходимостью снижения импортозависимости от энергоисточников и повышения энергетической самостоятельности страны.

Для комплексного анализа изменений в территориальной структуре гидроэлектроэнергетики Беларуси была построена территориальная модель отрасли в динамике, которая представляет собой картографическую схему «ядро – зона», где ядра (центры) подотрасли отображают отдельные или совокупность крупнейших по мощности гидроэлектростанций, и две зоны: полупериферии (районы, где производится электроэнергия на ГЭС) и периферии (районы, производящие электроэнергию на данном типе электростанций), выделенные по административным районам страны.

Территориальная структура гидроэлектроэнергетики Беларуси оценивалась с двух позиций:

1) пространство, охваченное процессами производства и потребления электроэнергии на ГЭС, дифференцировалось в зависимости от интенсивности данных процессов на уровне административных районов, которые объединяясь либо разграничиваясь в пространстве, представляют свойство территориальной целостности (очаговость, дискретность, континуальность);

2) расположение отдельных предприятий отрасли и их совокупностей в пределах выделенных пространственных зон определялось по количественным (число ядер) и качественным (удаленность ядер друг от друга и их порядковая значимость) характеристикам, которые позволяют сделать вывод о локализованном либо рассредоточенном размещении.

Рис. 5. Территориальная модель гидроэлектроэнергетики Республики Беларусь, 2000 – 2017 гг. Источник: составлено автором.

Таким образом, территориальная структура гидроэлектроэнергетики Беларуси претерпела изменения: расширилась зона полупериферии, если в 2000 г. ею было охвачено 13 % от общего количества административных районов Беларуси, то в 2017 г. – 31 %, увеличилось количество ядер в территориальной структуре гидроэлектроэнергетики с 7 до 12 за период 2000 – 2017 гг. (рисунок 4). Современная территориальная структура гидроэлектроэнергетики Беларуси представляет собой целостный комплекс с тремя крупными центрами, 2 из которых находятся на севере страны и представлены Полоцкой и Витебской ГЭС (р. Западная Двина), и одним на западе – Гродненская ГЭС. Средние по мощности центры подотрасли (6) находятся на северо-западе страны – Богинская и Вилейская ГЭС, в центральной и центрально-западной частях страны – Гезгальская ГЭС и ряд ГЭС, расположенных близ Минска (Заславская ГЭС, МГЭС «Дрозды», МГЭС на Минской очистной станции, МГЭС ТЭЦ-2 и МГЭС ТЭЦ-3) и в центрально-восточной части – Осиповичская и Чигиринская ГЭС. Малые ядра отрасли представлены МГЭС «Стахово» (Столинский район), Клястицкой ГЭС (Россонский район) и Волпянской ГЭС (Волковысский район), которые суммарно составляют 2 % от общего объема установленных мощностей ГЭС в Беларуси. В гидроэлектроэнергетике страны произошел переход от очагово-локализованной к дискретно-локализованной территориальной структуре.

Гидроэлектроэнергетика Беларуси к настоящему моменту представляет собой часть электроэнергетического комплекса с устойчивыми позициями в наращивании мощностей посредством строительства новых электростанций, что способствует расширению ее географии, и ростом в общей структуре электрогенерации. Однако изменения, происходящие в отрасли, не являются кардинальными на фоне всего электроэнергетического комплекса страны, за исключением строительства и ввода в эксплуатацию крупных гидроэлектростанций, что привело к существенным изменениям в территориальной структуре самой гидроэлектроэнергетики Беларуси.

4 Заключение

Таким образом, в результате проведенного исследования были определены экономико-географические тенденции развития гидроэлектроэнергетики в Республике Беларусь за период 2000 – 2017 гг., которые заключаются в следующем:

- за исследуемый период произошел существенный рост (в 15 раз) производства электроэнергии на ГЭС в Беларуси, что обусловлено стремительным ростом установленных мощностей (в 10 раз);
- значительно возросла доля электрической энергии, производимой на гидроэлектростанциях в общей структуре производства;
- для страны характерно преимущественно развитие малой гидроэнергетики локального значения, со строительством единичных крупных электростанций

в последние годы, предусмотренным программными документами развития электроэнергетического сектора Беларуси;

- пространственно-временная динамика развития подотрасли характеризуется резким изменением региональной структуры гидроэлектроэнергетического производства в сторону преобладания северных и западных регионов (Витебская и Гродненская области) и расширением географии отрасли: все большее число административных районов участвует в производстве электроэнергии на ГЭС;
- прослеживается общая тенденция на разных территориальных уровнях (области, административные районы) к повышению территориальной концентрации установленных мощностей отрасли, размещение которых по территории страны оценивается как высококонцентрированное (значение НИИ более 2000 %);
- построенная обобщенная территориальная модель гидроэлектроэнергетики Беларуси в динамике за период 2000 – 2017 гг., позволила сделать вывод о переходе территориальной структуры от очагово-локализованной к дискретно-локализованной, характеризующаяся расширением зоны полупериферии и появлением новых ядер развития отрасли в связи с вводом в эксплуатацию Гродненской, Полоцкой и Витебской ГЭС.

Литература

1. Государственная программа строительства в 2011–2015 годах гидроэлектростанций в Республике Беларусь: постановление Совета Министров, 17 дек. 2010 г., № 1838 // Официальный сайт Министерства энергетики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://minenergo.gov.by/zakonodatelstvo/arhiv-programmy-2010-2015/> (дата обращения 29.06.2017).
2. Государственная программа «Энергосбережение» на 2016 – 2020 годы: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 марта 2016 г., № 248 // Официальный сайт Министерства энергетики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://minenergo.gov.by/zakonodatelstvo/koncepcii_i_proframmi/ (дата обращения 29.06.2017).
3. Государственный кадастр возобновляемых источников энергии // Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://minpriroda.of.by/Charts> (дата обращения 24.01.2019).
4. Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 23 дек. 2015 г., №1084 // Официальный сайт Министерства энергетики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://minenergo.gov.by/wp-content/uploads/%D0%9F23.12.2015%E2%84%961084-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf> (дата обращения 09.04.2017).
5. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2 кн. Кн. 1. Общая характеристика мира. М.: Дрофа, 2008. 495 с.
6. Отраслевая программа развития электроэнергетики на 2016 – 2020 годы: постановление Министерства энергетики Респ. Беларусь, 31.03.2016 № 8 // Официальный

- сайт Министерства энергетики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://minenergo.gov.by/zakonodatelstvo/zakoni_rb_v_energetiki/ (дата обращения 07.02.2017).
7. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. // НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001251_55175_NSUR.pdf (дата обращения 19.05.2016).
 8. Оценка воздействия на окружающую среду реализации мероприятий по объекту «Строительство МГЭС на реке Ипуть в г. Добруш Гомельской области» / РУП «ЦНИИКИВР»; рук. В.Н. Корнеев. Минск, 2017. 102 с. Режим доступа: <http://www.dobrush.gomel-region.by/uploads/files/Otchet-OVOS-Dobrush.pdf> (дата обращения 27.06.2018).
 9. Разработка алгоритма расчетов гидроэнергетического потенциала средних и малых рек Беларуси с учетом естественных и антропогенных изменений: отчет о НИР (промежуточный) / РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов»; рук. темы П.П. Рутковский. Минск, 2016. 81 с. № ГР 20163206.
 10. Реестр выданных сертификатов о подтверждении происхождения энергии по состоянию на 28.09.2017 / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.minpriroda.gov.by/uploads/files/Reestr-sertifikatov-na-20092017.docx (дата обращения 30.01.2017).
 11. Стратегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь: утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1180 // Официальный сайт Министерства энергетики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://minenergo.gov.by/zakonodatelstvo/arhiv-programmy-2010-2015/> (дата обращения 18.01.2016).
 12. Толмачев М.Н. Методология расчета показателей концентрации сельскохозяйственного производства. Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2010. Том 10, выпуск 2. С. 103 – 111.
 13. Энергетический баланс Республики Беларусь: стат. сб. / Национальный статистический комитет Республики Беларусь; редкол.: И.В. Медведева (председ. редкол.) [и др.]. Минск, 2018. 154 с.

References

1. State programme for the construction of hydroelectric power stations in the Republic of Belarus in 2011 – 2015: Resolution of the Council of Ministers, December 17, 2010, № 1838 // Official website of the Ministry of Energy of the Republic of Belarus [Electronic resource]. Available at: <http://minenergo.gov.by/zakonodatelstvo/arhiv-programmy-2010-2015/> (accessed 06.29.2017).
2. The state programme «Energy Saving» for 2016 – 2020: Decree of the Council of Ministers of the Republic of Belarus, March 28, 2016, No. 248 // Official website of the Ministry of Energy of the Republic of Belarus [Electronic resource]. Available at: [http://minenergo.gov.by/zakonodatelstvo/kon-cepicii_i_proframmi/](http://minenergo.gov.by/zakonodatelstvo/kon-cepicii_proframmi/) (accessed 06.29.2017).

3. State cadastre of renewable energy sources // Ministry of Natural Resources and Environmental Protection [Electronic resource]. Available at: <http://minpriroda.of.by/Charts> (accessed 01.24.2019).
4. The concept of energy security of the Republic of Belarus: Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus, Dec 23 2015, №1084 // Official website of the Ministry of Energy of the Republic of Belarus [Electronic resource]. Available at: <http://minenergo.gov.by/wp-content/uploads/%D0%9F23.12.2015%E2%84%961084-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf> (accessed 04.09.2017).
5. Maksakovsky V.P. Geographical picture of the world. In 2 books. Prince 1. General characteristics of the world. M.: Drofa, 2008. 495 p.
6. Sectoral programme for the development of the electric power industry for 2016 – 2020: Decree of the Ministry of Energy of the Republic of Belarus, 03/31/2016 No. 8 // Official website of the Ministry of Energy of the Republic of Belarus [Electronic resource]. Available at: http://minenergo.gov.by/zakonodatelstvo/zakoni_rb_v_energetiki/ (accessed 07.02.2017).
7. National strategy for sustainable socio-economic development of the Republic of Belarus for the Period up to 2030. // SRIE of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus [Electronic resource]. Available at: http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001251_55175_NSUR.pdf (accessed 05.19.2016).
8. Environmental impact assessment of the implementation of measures for the project «Construction of a small hydropower station on the Iput river in the town of Dobrush, Gomel region» / RUE «CRICUWR»; head V.N. Korneyev. Minsk, 2017. 102 p. Available at: <http://www.dobrush.gomel-region.by/uploads/files/Otchet-OVOS-Dobrush.pdf> (accessed 27.06.2018).
9. Development of an algorithm for calculating the hydropower potential of medium and small rivers of Belarus taking into account natural and anthropogenic changes: research report (intermediate) / RUE «CRICUWR»; head of project P.P. Rutkovsky. Minsk, 2016. 81 p. No. GR 20163206.
10. Register of issued certificates of confirmation of the origin of energy on the 28.09.2017/ Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Belarus [Electronic resource]. Available at: www.minpriroda.gov.by/uploads/files/Reestr-sertifikatov-na-20092017.docx (accessed 01.30.2017).
11. Strategy for the development of the energy potential of the Republic of Belarus: approved. Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus of August 9, 2010 No. 1180 // Official website of the Ministry of Energy of the Republic of Belarus [Electronic resource]. Available at: <http://minenergo.gov.by/zakonodatelstvo/arhiv-programmy-2010-2015/> (accessed 01.18.2016).
12. Tolmachev M.N. Methodology for calculating the concentration of agricultural production. Bulletin of the NSU. Series: Socio-economic sciences. 2010. Volume 10, Issue 2. S. 103 – 111.
13. Energy balance of the Republic of Belarus: statistics / National Statistical Committee of the Republic of Belarus; Editor.: I.V. Medvedeva [et al.]. Minsk, 2018. 154 p.

ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF HYDROELECTRIC POWER INDUSTRY IN BELARUS

L.O. Zhigalskaya

Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus, 220072, Minsk, Sur-
ganova st. 1/2, Republic of Belarus

E-mail: zhigalsk.geol@mail.ru

Annotation. The article contains an economic and geographical analysis of the dynamics of the development of the hydroelectric power industry in the Republic of Belarus for the period 2000 – 2017. The paper discusses the features of the dynamics of the production of electric energy, installed capacity and location of hydroelectric power industry in the country. As a result of the study, we can conclude, that there are the sharp growth of the power potential and geography expansion of the hydroelectric power industry in Belarus in recent years thanks to the implementation of state programmes, which led to shifts in the regional structure and the transition of the territorial structure of the industry from focal-localized to discrete-localized.

Keywords: economic geography, hydroelectric power station, dynamics, territorial structure, location.